

CHIZMACHILIK FANINING RIVOJLANISH TARIXI

Egamberdieva Fotimaxon Saminjonovna

*Andijon viloyati Andijon tumani, 24-umumiy orta ta'lim maktabining
tasviriy san'at va chizmachilik fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada chizmachilik fanining rivojlanish tarixi, grafika tarixi, chizmachilik fanining O'zbekistonda rivojlanishi va o'qitilishining qisqacha tarixi va geometrik chizmachilik haqida to'liq bayon etilgan.

Kalit so'zlar: chizmachilik, chizma, dizayn, grafika, geometrik chizmachilik.

Kirish:

Chizmachilik murakkab jarayon bo'lib, rassomdan sabr-toqat va g'ayratli mehnat talab qiladi. Chizmaning sifati rassomning intuitsiyasiga bog'liq. Toza va aniq chizishda erkin qo'lda chizish ayniqsa muhimdir. Xuddi shu turdagi chiziqlar bir xil qalinlikda va teng ravishda chizilgan bo'lishi kerak. Agar odamda qo'l tuyg'usi yaxshi rivojlangan bo'lsa, u qog'oz varag'iga qalam bilan mohirlik bilan chizishi mumkin.

Inson qo'lining sezgirlikini tekshirish uchun qalamning uchi yupqalashtiriladi (o'tkirlashadi) va chizg'ich yordamida bir nechta chiziqlar chiziladi. Agar ko'pchilik chiziqlar mos keladigan bo'lsa, uning qo'li yaxshi rivojlangan. Ba'zi odamlar nisbatan qo'l sezgirlikini rivojlanmagan. Ular qalam uchi ingichka yoki qalinroq bo'ladimi, xuddi shunday chizadi. Keyin nozik uchli qalamning uchi sinadi va nozik uchli qalam bilan ehtiyotkorlik bilan chizish kerak emas. Qo'l imo-ishoralarining sezgirlikini oshirish uchun muntazam ravishda nozik qalam bilan chizishni mashq qiling.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Qo'llarning sezgirlikini har xil jismoniy zo'riqishlardan keyin pasayadi. Chizmalarni chizish biroz qiyinligini ham hisobga olish tavsiya etiladi. Chizish

hayotimizda muhim rol o'ynaydi. Hozirgi ishlab chiqarishni chizmalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Narsalarni tasvirlash uchun ishlatiladigan usullar asrlar davomida mavjud. Loyihada mashinalar va mexanizmlar kabi qismlarni ishlab chiqarish va yig'ish, shuningdek, binolar va inshootlarni qurish uchun chizmalar bo'lishi kerak. Chunki chizmalarsiz hech narsa qila olmaysiz. Tekislikdagi jismning shakli va o'lchamlari aniq ko'rinadigan tasvir murakkab chizma yoki qisqacha chizma deyiladi.

Ma'lumki, O'rta Osiyo va Qozog'istonda 1918 yilda tashkil etilgan birinchi oliy o'quv yurti Turkiston xalq universiteti (hozirgi O'zbekiston Milliy universiteti) bo'lgan. Keyinchalik, 1920-yilda universitet Turkiston davlat universiteti nomini oldi. Natijada texnika fakultetlari talabalari fundamental tabiiy va umumiy texnika fanlarini o'rganishga kirishdilar. Shu vaqtdan boshlab muhandislik-qurilish universitetida “Chizma geometriya” va “Chizmachilik” fanlari o'qitila boshlandi, deb hisoblash mumkin, hozirda mamlakatimiz oliy o'quv yurtlarida o'qitilmoqda.

Natijalar:

Chizma-buyum haqida, ya'ni uning ichki va tashqi tuzilishi, o'lchamlari haqida to'liq ma'lumot beruvchi maxsus chizma asboblari yordamida ma'lum qonun va qoidalar asosida yasalgan tasvirdir. Chizmachilik zamonaviy ishlab chiqarishda alohida o'rin tutadi. . Zero, zavodlarimizda har kuni turli stanoklar, mashina va mexanizmlar, uy-ro'zg'or buyumlari va boshqa ko'plab mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. Ulamo esa chizmalarsiz yasalmaydi. Chizmalarga qarab, mashina va asboblarning alohida qismlari tayyorlanadi, tayyor qismlardan murakkab mexanizmlar yig'iladi.

Chizma o'ziga xos grafik, baynalminal (intematsional) til bo'lib, texnika sohasida savodli har bir kishi uchun u qanday tilda gapirishidan qat'iy nazar, tushunarlidir. Chizma, asosan, axborot (informatsiya) uzatishning grafik vositasi bo'lib, u texnik g'oyani ifodalashning eng tushunarli vositasi hisoblanadi.

Muhokama:

Chizmalar bir zavoddan boshqasiga, bir mamlakatdan ikkinchisiga yuboriladi. Chizmani o'qiy oladigan har qanday malakali mutaxassis buni aniqlaydi va ularga qarab, u eng murakkab mashinaning tuzilishini taniydi. Shuning uchun texnik savodxonlikka ega bo'lishni istagan har bir kishi rasm chizishni bilishi va o'zlashtirishi kerak. Biroq, chizmalar nafaqat texnik, balki ko'plab mutaxassislarning doimiy hamrohlaridir.

Chizmalarga qarab turar joy binolari, to'g'onlar, shaxtalar, elektr stansiyalari, temiryo'l va avtomobil yo'llari quriladi, kiyim-bosh, poyafzallar tikiladi, mebel yasaladi, shahar va qishloqlar ko'kalamzorlashtiriladi. Texnikani o'zlashtirish va uni rivojlantirish uchun malakali ishchi, muhandis, konstruktör va musavvir dizaynni ham, chizmani ham bajarishi va uni o'qiy olishi kerak, chunki chizma atrofimizdagi, mavjud olamdagi narsalami o'rganish vositalaridan biri hisoblanadi.

Ma'lumki, o'quvchilar chizmachilikni o'rganishga, ya'ni fazoviy tasavvurni rivojlantirishga, grafik geometriya va muhandislik grafikasi sohasiga jiddiy yondashishga kamroq e'tibor berishadi. Chunki ularda ilm-fan haqida asosiy tushuncha yetishmaydi. Sababi, chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarining to'rtinchi uch qismi grafik ishlarni bajarishga sarflanadi. Fazoviy tasavvur - bu tasvirlangan narsaning shakli, o'lchami, tashqi ko'rinishi, holati, uning xususiyatlari, chizma, parcha, detal va boshqalar haqida to'liq tushunchaga ega bo'lishdir. Fazoviy tasavvur - chizma, detal va boshqalarni inson tasavvuri bilan tasavvur qilish va uni chizma qog'oziga chizish qobiliyatidir. Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, xuddi shunday qilish inson miyasiga salbiy ta'sir qiladi va charchoqqa olib keladi.

Xulosa:

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, berilgan ma'lumotlarga asoslanib, barcha turdagi chizmalarning asosi bo'lgan geometrik chizma ham mavjud. Geometrik chizma qurishning barcha usullarini o'z ichiga oladi va ob'ekt va turli egri chiziqlar to'plamini chizish bitta proyeksiyada amalga oshiriladi.

Agar o‘qituvchining tayyorgarligi, ya’ni uning bilimi va pedagogik mahorati doimo talab darajasida bo‘lsa va o‘quvchining qiziqishi, diqqatini jamlashi, xotirasi hamisha yuqori darajada bo‘lsa, ta’lim jarayonida har qanday usuldan foydalangan holda yuqori natijalarga erishish mumkin edi. Biroq, bu ko‘rsatkichlar tez o‘zgarib turadi va bu o‘zgarishlarni hisobga olgan holda pedagogik jarayonni olib borish eng muhim shartlardan biridir. Aks holda, ta’lim jarayonining maqsadiga erishilmaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Raxmonov I. Chizmalarni chizish va o‘qish. T. « O‘qituvchi». 1992.
2. I.Rahmonov. «Chizma geometriya kursi va texnikaviy grafikadan testlar». T. « O‘qituvchi» nashriyoti 1996.
3. I.Rahmonov, A.Ashirboyev. Geometrik chizmachilik (Shriftlar). Toshkent, “Noshir”, 2009.
4. M.Xalimov, F.Ochilov, Chizmachilik (Geometrik va proyeksion chizmachilikdan mustaqil ishlash uchun topshiriqlar). - Qarshi, “N asaf”, 2012.
5. Sh.K.Murodov, Chizma geometriya. - T., Iqtisod-moliya, 2008.
6. A.Umronxo‘jaev. «Texnikaviy grafika asoslari». -T .,« O‘qituvchi» nashriyoti 1996.